

TALABA QIZLARNI XORIJIY TILDA MULOQOT MADANIYATINI OSHIRISH

Ergasheva Muxtaramxon Mashrabjon qizi

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658798>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba qizlarni xorijiy tilde muloqot madaniyatini rivojlantirish yuzasidan fikrlari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: muloqot, madaniyat, kompetentlik, koʻnikma, tajriba, amaliyot.

Abstract. This article presents the opinions of female students on the development of communication culture in a foreign language.

Keywords: communication, culture, competence, skill, experience, practice.

Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlar taʼlim tizimiga oid tajribasini oʻrganish, tahlil qilish, milliy taʼlim tizimiga mos boʻlgan jihatlarni amaliyotga tatbiq qilish bizdagi taʼlim tizimini jahon standartlari darajasiga olib chiqish uchun juda muhimdir. Taʼlim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda dunyoda va jamiyatda boʻlayogan barcha oʻzgarishlarni hisobga olish, ana shu asosda qilinadigan ishlar mazmunini aniqlash juda muhim.

Ijtimoiy va iqtisodiy hayot, fan va texnikaning ilgari ketishi natijasida deyarli barcha mamlakatda bolalar turli xil gadjetlar va internet taʼsirida ulgʻaymoqdalar. Bu bir tomondan ularning aqliy rivojlanishi, tafakkurining oʻsishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ikkinchi tomondan esa ularni atrofdagilar, tengdoshlari bilan muloqot jarayoniga koʻrinmas toʻsiq qoʻyadi. Negaki, hozirda muloqotning yangi koʻrinishi "onlayn muloqot" vujudga kelgan. "Onlayn muloqot" da esa turli xil tasvir va simvollar keng foydalanishi natijasida jonli muloqotda muhim ahamiyatga ega boʻlgan hissiyot, mimika, pantomimika, taʼsirchanlik kabilar yuzaga chiqmaydi. Natijada esa bolalarda muloqotchanlik koʻnikmasi juda sekin rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun ham bolalarni erkin va kreativ fikrlaydigan, atrofdagilar bilan qiynalmay muloqot qila oladigan, oʻz ona tilini sevadigan, oʻzligini anglaydigan, maʼnaviy yetuk, oʻtkir zehni egalari qilib tarbiyalash juda muhim. Koʻzlangan maqsadga erishish uchun milliy oʻzligimiz timsoli, maʼnaviyatimiz asosi boʻlgan ona tilimizga boʻlgan eʼtiborni yanada kuchaytirish, uni rivojlantirish, boyitish uchun aniq vazifalarni belgilab olish lozim.

Pedagogika fanlari nomzodi T.A.Pirkova kommunikativ kompetensiya bir qancha kompetensiyalar yigʻindisidan iboratligini aytadi. U "Kommunikativ kompetensiyaning tarkibi xilma-xil boʻlib, murakkab yaxlitlikni tashkil etadi. Unda bir nechta kompetensiyalar, shu jumladan, lingvistik kompetensiya ajralib turadi" – deydi [1].

M.Z. Biboletova chet tillarini oʻrganish nuqtayi nazaridan kommunikativ kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlarini taklif qiladi: - nutqiy kompetensiya - nutq faoliyatining toʻrtta asosiy turi (gapirish, tinglash, oʻqish, yozish) boʻyicha muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish; - til kompetensiyasi – oʻquv dasturiga muvofiq yangi til vositalarini (fonetik, imlo, leksik, grammatik) oʻzlashtirish; oʻrganilayotgan tilning lingvistik hodisalari, fikrni ona va chet tillarida ifodalashning turli usullari haqidagi bilimlarni oʻzlashtirish; - ijtimoiy-madaniy / madaniyatlararo kompetensiya - boshlangʻich sinf oʻquvchilarining tajribasi, qiziqishlari, psixologik xususiyatlariga mos keladigan mavzular, oʻrganilayotgan tilda muloqot qiluvchi mamlakatlarning madaniyati, anʼanalari, voqeliklari bilan tanishish; madaniyatlararo muloqot nuqtayi nazaridan oʻz mamlakatini, uning madaniyatini ifodalash qobiliyatini shakllantirish; - kompensatorlik kompetensiyasi - axborotni qabul qilish va uzatishda til vositalarining yetishmasligi sharoitida vaziyatdan chiqish koʻnikmalarini rivojlantirish (oʻquvchini murakkab

holatda vaziyatdan oson chiqish kompetensiyasidir) (o'quvchida bo'lishi kerak: o'z-o'zini boshqarish qobiliyati, tashkilotchilik, kamtarlik, talabchanlik, jamoa bilan birgalikda ishlash, faollik, kreativlik bo'lishi kerak).

Talaba qizlarni muloqot madaniyatining tarkibiy qismlarini quyidagi rasmda umumlashtirishimiz mumkin) [3]. Azimov va Shukinalar tomonidan tartib berilgan muloqot kompetensiyaga bir necha xil ta'riflar keltirilgan. Unga ko'ra: - o'quvchilar uchun kundalik, ta'lim, ishlab chiqarish va madaniy hayotda dolzarb bo'lgan muloqot vazifalarini chet tili yordamida hal qilish qobiliyati; - o'quvchining muloqot maqsadlariga erishish uchun til va nutq faktlaridan foydalanish qobiliyati; - nutq aloqasining turli sharoitlarida lingvistik kompetensiyani amalga oshirish qobiliyati.

Psixologik nuqtayi nazardan talaba qizlarni muloqot madaniyati, eng avvalo, shaxsning nutq faoliyatini uning samarali shakllarida muloqot holatiga adekvat (tenglashgan, mos, aynan bir, o'xshash) tashkil eta olish qobiliyatidir [2, 98].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, til ta'limi jarayonida talaba qizlarni muloqot madaniyatini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Bunda ona tili va o'qish savodxonligi darslari "muloqot darslarga" aylanmog'i lozim. Buning uchun esa har bir darsning eng katta qismi kommunikativ mashqlarga ajratilishi kerak. Kommunikativ mashqlar qanchalik xilma-xil va mazmunli, aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lsa, o'quvchilar shunchalik muloqotchanligi ortadi.

REFERENCES

1. Ona tili fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturlari. – Toshkent, 2021. -252 bet.
2. Азимомова Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). –М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
3. Баимова О.А. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка// Выпускная квалификационная работа. –Екатеринбург, 2018. 101 с.
4. Eraliyeva D.O. Ta'limda til kompetentligini shakllantirish rivojlantirish. Magistrlik dissertatsiyasi. – Namangan: 2019. -97 b.